

ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

POSSIBILITIES OF FORMING COGNITIVE UUD IN PRIMARY SCHOOL

ЗАК АНАТОЛИЙ ЗАЛМАНОВИЧ,

ведущий научный сотрудник,

Психологический институт Российской академии образования.

ZAK ANATOLY ZALMANOVICH,

leading researcher,

Psychological Institute of the Russian Academy of Education.

В статье представлено исследование, направленное на изучение возможностей формирования у третьеклассников познавательных УУД, (связанных с осуществлением непротиворечивых рассуждений), на материале логических задач авторской неучебной программы «Умозаключения». В исследовании участвовало 93 ученика (45 – контрольная группа, 48 – экспериментальная). Результаты диагностики на материале авторской методики «Сходство, отличие» до и после дополнительных занятий (январь, май) показали, что ученики, участвовавшие в дополнительных занятиях, достигли более высокого уровня сформированности изучаемых познавательных УУД, чем ученики, осваивавшие содержание только школьной программы.

The article presents a study aimed at exploring the possibilities of forming cognitive skills in third graders (related to the implementation of consistent reasoning), based on the material of logical tasks of the author's non-academic program "Conclusions". 93 students participated in the study (45 – control group, 48 – experimental). The results of diagnostics based on the author's methodology "Similarity, difference" before and after additional classes (January, May) showed that students who participated in additional classes achieved a higher level of formation of the studied cognitive skills than students who mastered the content of the school curriculum only.

Ключевые слова: *познавательные УУД, ученики 3 класса, дополнительные занятия, сюжетно-логические задачи, неучебная программа «Умозаключения», методика «Сходство, отличие».*

Key words: *cognitive universal learning activities, 3rd grade students, additional classes, plot-logical tasks, non-educational program "Inferences", methodology "Similarities, differences".*

Введение.

В Федеральном Государственном образовательном стандарте [7] указывается, что необходимо разработать особую программу для освоения младшими школьниками УУД при решении учебных заданий.

Мы полагаем, что в рамках этой программы дети должны решать и задачи неучебного характера, чтобы универсальные учебные действия осваивались детьми в обобщенной форме, – без ориентации на предметный материал той или иной учебной дисциплины, изучаемой младшеклассниками (о метапредметной направленности содержания УУД см. в работах [1; 2]).

Наша экспериментальная работа была направлена на установление характеристик условий, способствующих освоению третьеклассниками УУД познавательного характера, связан-

ных с осуществлением непротиворечивых рассуждений.

Предполагалось, что третьеклассники, посещающие еженедельно дополнительные уроки (с января по май), на которых они решали неучебные задачи логического характера по программе «Умозаключения», эффективнее осваивают УУД, связанные с осуществлением непротиворечивых рассуждений, чем третьеклассники, не посещающие дополнительные уроки.

Здесь мы основывались на результатах наших поисковых экспериментов с 20 третьеклассниками, которые на 10 дополнительных занятиях решали задачи, включенные в программу «Умозаключения».

В нашей работе решались следующие задачи:

- разработка программы дополнительных уроков «Умозаключения», включающей разные виды задач, связанные с рассуждением [4];
- построение и апробация задания, с помощью которого можно определять уровень освоения УУД, связанных с осуществлением рассуждений;
- организация 16 дополнительных уроков по программе «Умозаключения» (по одному уроку еженедельно), на которых решали задачи логического характера с понятными для детей сюжетами;
- проведение исходного и заключительного диагностических занятий, направленных на определение характера освоения детьми обеих групп УУД, связанных с осуществлением рассуждений.

В работе участвовали 93 ученика 3 класса, разделенные на две группы. Дети первой группы (контрольной, – 45 человек) посещали на протяжении второго полугодия занятия только по школьной программе. Дети второй группы (экспериментальной, – 48 человек) посещали на протяжении 16 недель второго полугодия учебного года (январь – май) занятия не только по школьной программе, но и участвовали в специальных занятиях, которые проводились раз в неделю (по одному часу) на материале поисковых задач логического характера неучебной программы «Умозаключения».

Рассматриваемое исследование включало три части. В первой части (январь) проводилась диагностика сформированности у детей контрольной и экспериментальной групп универсальных учебных действий, связанных с осуществлением непротиворечивых рассуждений. Для этого применялась методика «Сходство, отличие» [5], включающая поисковые задачи логического характера, где требовалось соотносить предложенные суждения для получения обоснованного вывода. Во второй части, как отмечалось, с детьми экспериментальной группы на протяжении второй половины учебного года (январь – май) проводились 16 специальных внеурочных занятий (по одному часу в неделю), на которых дети решали задачи неучебной программы «Умозаключения». В третьей части (май) дети обеих групп снова решали те же задачи методики «Сходство, отличие», что и в первой части.

Материалы и методы. *Содержание программы «Умозаключения».*

Разработанная нами программа «Умозаключения» включала пять версий пяти типов задач логического характера, часть из которых была предложена и апробирована нами в ряде исследований со школьниками младших и средних классов [4].

Тип 1. Решение задач этого типа связано с необходимостью соотносить суждения, отражающие отношения в пространстве объектов, о которых рассказывается в задаче.

Первая версия задач этого типа содержит суждения, отражающие связи объектов по вертикали: один находится выше, другой – ниже.

«Зеленым и желтым фломастерами было написано:

ПОЛЕ

ЛЕС

Написанное желтым ниже зеленого. Каким цветом написано ЛЕС?»

Вторая версия задач содержит суждения, отражающие связи объектов по горизонтали:

один находится правее, другой – левее,

«Синим и красным фломастерами было написано:

ОЛЕНЬ ЛОСЬ

Написанное синим левее красного. Каким цветом написано ЛОСЬ?»

Третья версия задач содержит суждения, отражающие связи объектов в пространстве: один находится ближе, другой – дальше,

«Оранжевым, черным и коричневым фломастерами было написано:

КОТ СОБАКА ПЕТУХ

Написанное черным ближе к ПЕТУХ, чем написанное оранжевым. Что написано черным фломастером?»

Четвертая версия связана с тем, что нужно выбрать подходящий к предложенному содержанию задания вопрос, к примеру:

«Кисточкой и фломастером было написано:

МАЛЬЧИК ДЕВОЧКА

То, что написано фломастером, находится слева от того, что написано кисточкой.

Вопросы:

1. Какой цвет у фломастера?
2. Какая длина у кисточки?
3. Что написали фломастером?
4. Какой вопрос подходит к содержанию задания?

Пятая версия связана с тем, что нужно выбрать сведения, которых не хватает для ответа к данному заданию, к примеру:

«Зеленым и синим карандашами написали:

ВОЛК РЫБА

Каким карандашом написано ВОЛК?»

Какие сведения нужны для ответа к данному заданию?

1. Рыба была небольшая.
2. Волк бежал медленно.
3. Написанное зеленым находится слева от написанного синим.

Тип 2. Для решения задач этого типа необходимо соотносить суждения, отражающие отношения родства персонажей, о которых рассказывается в задаче.

Первая версия задач этого типа содержит в задании (в условии и вопросе) суждения утвердительного характера, к примеру «Михаил приходится Владимиру сыном. Кем приходится Владимир по отношению к Михаилу?»

Вторая версия задач содержит суждения отрицательного характера в условии и суждения утвердительного характера в вопросе, к примеру: «Валентина родственница Лидии, но не сестра. Кем приходится Лидия по отношению к Валентине, – бабушкой или сестрой?»

Третья версия задач содержит суждения утвердительного характера в условии и суждения отрицательного характера в вопросе, к примеру: «Вероника – тетя Николая. Кем не может приходиться Николай Веронике, – сыном или племянником?»

Четвертая версия связана с тем, что нужно выбрать подходящий к предложенному содержанию задания вопрос, к примеру: «Галина – бабушка Анны. Анна – подруга Дарьи»

Вопросы:

1. Кто сестра Анны?
2. Кто подруга Галины?
3. Кем приходится Анна по отношению к Галине?
4. Какой вопрос подходит к содержанию задания?

Пятая версия связана с тем, что нужно выбрать сведения, которых не хватает для ответа в данном задании, к примеру: «Клавдия и Мария учатся вместе. Кем приходится Мария по

отношению к Клавдии?»

Какие сведения нужны для ответа к данному заданию?

1. Мария моложе Клавдии.
2. Клавдия ниже Марии.
4. Клавдия племянница Марии.

Тип 3. Для решения задач этого типа необходимо соотносить суждения, отражающие степень выраженности свойств персонажей, о которых рассказывается в задаче.

Первая версия задач этого типа содержит в задании (в условии и вопросе) суждения утвердительного характера, к примеру «Спортсмены Дима и Вова участвовали в соревновании по кроссу. Дима бежал более быстро, чем Вова. Какой спортсмен бежал быстрее?»

Вторая версия задач содержит суждения отрицательного характера в условии и суждения утвердительного характера в вопросе, к примеру:

«Алик и Сева стреляли из лука. Алик попадал в мишень не так часто, как Сева. Какой стрелок показал лучший результат?»

Третья версия задач содержит суждения утвердительного характера в условии и суждения отрицательного характера в вопросе, к примеру: «Школьницы Даша и Лида писали диктант. Даша делала меньше ошибок, чем Лида. Какая школьница написала диктант не так хорошо, как Даша?»

Четвертая версия связана с тем, что нужно выбрать подходящий к предложенному содержанию задания вопрос, к примеру: «Вера и Боря переплывали реку. Боря плыл быстрее Веры».

Вопросы:

1. За сколько времени ребята переплыли реку?
2. Какова ширина реки?
3. Кто плыл медленнее Бори?
4. Какой вопрос подходит к содержанию данного задания?

Пятая версия связана с тем, что нужно выбрать сведения, которых не хватает для ответа к данному заданию, к примеру: «Баскетболисты Саша и Миша кидали мяч в кольцо. Какой спортсмен попадал в кольцо чаще?»

Какие сведения нужны для ответа к данному заданию?

1. Баскетбольная площадка была небольшого размера.
2. Мяч был красного цвета.
3. Миша попадал в кольцо реже, чем Саша.

Тип 4. Для решения задач этого типа необходимо соотносить суждения, отражающие в сравниваемых словах места, занимаемые теми или иными буквами.

Первая версия задач этого типа содержит в задании (в условии и вопросе) суждения утвердительного характера, к примеру «Разными красками, – красной, желтой и зеленой, – на стене было написано:

ПОЛЕ ПАСТА РАКЕТА

У написанного красной и зеленой красками совпадает начальная буква, а у написанного зеленой и желтой красками – конечная. Что было написано желтой краской?»

Вторая версия задач содержит в вопросе суждения отрицательного характера к примеру:

«Три слова по одному были написаны в воскресенье, вторник и четверг:

ДОЛОТО ДАЧА ПЯТНО

Начальная буква совпадает у тех слов, которые были написаны в воскресенье и вторник, конечная буква совпадает у слов, написанных в воскресенье и четверг. Когда, – в воскресенье, вторник или четверг – не написали слово ДАЧА?»

Третья версия связана с тем, что нужно выбрать подходящий к предложенному содержанию задания вопрос, к примеру:

Ручками разного цвета было написано:

БОР БАЛ ВАЛ

У написанного красной и зеленой ручками совпадает начальная буква, а написанного зеленой и синей ручками – средняя.

Вопросы:

1. Когда было написано БОР?
2. Какая ручка была самой длинной?
3. Ручкой какого цвета написали ВАЛ?

Четвертая версия связана с тем, что нужно выбрать сведения, которых не хватает для ответа в данном задании, к примеру:

Фломастерами разного цвета было написано:

ФОКУС ФИРМА КАКТУС

Что написано коричневым фломастером?

Какие сведения нужны для ответа в данном задании?

1. ФИРМА написано не синим фломастером.
3. Желтым фломастером написан не КАКТУС.
4. Синим и желтым фломастерами написали слова с одинаковым окончанием.

Тип 5. Для решения задач этого типа необходимо соотносить суждения, отражающие действия персонажей, о которых рассказывается в задаче.

Первая версия задач этого типа содержит в задании (в условии и вопросе) суждения утвердительного характера, к примеру: «Коля и Сева играли кубиками с буквами для составления слов. Первым составлял слова Коля. Он расположил кубики так: ДОК. После этого он поменял кубики с буквами местами так: КОД.

Далее действовал Сева. Он расположил кубики так: ЛОВ. После этого он поменял кубики с буквами местами таким же образом, как Коля. Какое слово составил Сева?»

Вторая версия задач содержит суждения отрицательного характера в условии и суждения утвердительного характера в вопросе, к примеру: «Лена и Галя получили разные кубики: Лена с однозначными числами, Галя – с буквами. Первой действовала Лена. Она расположила кубики так: 8 3 2 5. После этого она поменяла кубики местами так: 5 3 2 8.

Далее действовала Галя. Она расположила кубики так: СТОЛ. После этого она расположила кубики не так, как Лена. Какое слово могла составить Галя?»

Третья версия задач содержит суждения утвердительного характера в условии и суждения отрицательного характера в вопросе, к примеру: «Дима и Наташа играли кубиками с числами. Первым составлял числа Коля. Он расположил кубики так: 3 6 1 8. После этого он поменял кубики с числами местами так: 6 3 1 8.

Далее действовала Наташа. Она расположил кубики так: 2 6 4 9. После этого она поменял кубики с числами местами таким же образом, как Дима. Какую последовательность чисел не могла составить Наташа?»

Четвертая версия связана с тем, что нужно выбрать подходящий к предложенному содержанию задания вопрос, к примеру: «Катя и Марина играли кубиками с буквами. Первой действовала Катя. Она расположила кубики так: ГРАД. После этого она поменяла кубики местами так: ГАРД ».

Далее действовала Марина. Она расположила кубики так: КЛАД. После этого она поменял кубики с буквами местами таким же образом, как Катя.

Вопросы:

1. Можно ли по условию задачи узнать цвет кубиков?
2. Можно ли по условию задачи узнать размер кубиков?

3. Можно ли по условию задачи узнать, какое слово составила Катя?
4. Какой вопрос подходит к содержанию задания?

Пятая версия связана с тем, что нужно выбрать сведения, которых не хватает для ответа в данном задании, к примеру: «Миша и Витя играли кубиками с буквами для составления слов. Первым составлял слова Миша. Он расположил кубики так: УЗОР. После этого он поменял кубики с буквами местами так: УРЗО. Далее действовал Витя. Он поменял местами свои кубики таким же образом, как Миша. Какое слово составил Витя?»

Какие сведения нужны для ответа в данном задании?

2. Витя играл крупными кубиками.
3. У Миши были светлые кубики.
4. Витя расположил кубики так: СЕВ.

Диагностика сформированности УУД, связанных с осуществлением непротиворечивых суждений.

Для проведения отмеченной диагностики применялась разработанная и апробированная нами методика «Сходство, отличие» [5], включающая 9 задач, в основе построения которых лежит соотнесение суждений о сходстве и отличии свойств персонажей:

1. Сева, Антон и Гена собирали в саду фрукты: два человека яблоки, один – груши. Сева и Антон, Сева и Гена собирали разные фрукты. Какой мальчик собирал груши?

- а) неизвестно, какой мальчик;
- б) Сева;
- в) Гена;
- г) Антон;
- д) Миша.

2. Вася, Андрей, Олег и Гриша – спортсмены: трое играли в настольный теннис, один играл в волейбол. Гриша и Андрей, Андрей и Вася занимались разным спортом. Каким спортом занимался Олег?

- а) играл в футбол;
- б) неизвестно, каким спортом;
- в) играл в настольный теннис;
- г) играл в волейбол.

3. Маша, Варя и Юля шили одежду для кукол: две девочки – платье, одна – пальто. Маша и Юля шили разную одежду. Какая девочка шила пальто?

- а) Маша;
- б) Варя;
- в) Даша;
- г) неизвестно, какая девочка;
- д) Юля.

4. Алик, Никита и Юра гуляли с собаками: у двух мальчиков были овчарки, у одного – бульдог. Алик и Юра. Юра и Никита гуляли с собаками разной породы. Какой мальчик не гулял с овчаркой?

- а) неизвестно, какой мальчик;
- б) Юра;
- в) Никита;
- г) Алик;
- д) Егор.

5. Аня, Маша, Света и Валя вышивали: три девочки зелеными нитками, одна – желтыми. Аня и Маша вышивали разными нитками, а Света и Валя не вышивали разными нитками. Какими нитками вышивала Света?

- а) зелеными;

- б) неизвестно, какими нитками;
 в) желтыми;
 г) синими.
6. Витя, Антон, Юра и Костя делали модели самолетов: три мальчика делали модели из картона, один – из дерева. Костя и Юра, Юра и Витя делали модели из разного материала. Из какого материала не делал модели Антон?
 а) неизвестно, из какого материала;
 б) из картона;
 в) из железа;
 г) из дерева.
7. Лена, Катя и Ира посылали письма: две девочки в Калугу, одна – в Самару. Валя и Света посылали письма в Рязань. Ира и Лена, Лена и Катя посылали письма в разные города. Какая девочка посылала письма в Самару?
 а) Валя;
 б) неизвестно, какая девочка;
 в) Лена;
 г) Ира;
 д) Катя.
8. Рита, Вера, Катя и Полина сважали цветы: три девочки – розы, одна – тюльпаны. Тамара и Галя не сажали розы и тюльпаны. Полина и Рита, Рита и Вера сажали разные цветы. Какие цветы не сажала Катя?
 а) тюльпаны;
 б) розы;
 в) георгины;
 г) неизвестно, какие цветы.
9. Даша, Ира и Юлия купили одежду: две девочки – пальто, одна – плащ. Рита и Вера купили куртки. У Даши и Юли была разная одежда. Какую одежду купила Ира?
 а) пальто;
 б) неизвестно, какую одежду;
 в) плащ;
 г) куртку.

Результаты.

Итоги обработки результатов решения детьми задач методики «Сходство, отличие» в январе (начальная диагностика) и в мае (завершающая диагностика) представлены в табл. 1.

Таблица 1. Результаты начальной и завершающей диагностики (в %)

Группы детей	Периоды диагностики	
	Январь	Май
Контрольная	51,1	60,0*
Экспериментальная	50,0	72,9*

Примечание: * – < 0.05 .

Данные, содержащиеся в таблице, отражают количество школьников, которые успешно решили 9 предложенных задач до и после проведения 16 занятий (январь и май). Важно обратить внимание на следующие результаты.

Количество школьников контрольной и экспериментальной групп, правильно решивших с 1 по 9 задачи в середине учебного года (январь), различается незначительно: в контрольной группе таких школьников было 51,1%, в экспериментальной – 50,0%.

Количество школьников контрольной и экспериментальной групп, правильно решивших с 1 по 9 задачи в конце учебного года (май), различается значительно: в контрольной группе таких школьников стало 60,0% (на 8,9% больше, чем в январе), в экспериментальной группе стало 72,9% (на 22,9% больше, чем в январе), – следует отметить, что различие показателей 60,0% и 72,9% статистически значимо (при $p < 0.05$).

Сопоставление данных, характеризующих успешность выполнения диагностических задач детьми экспериментальной группы до занятий по программе «Умозаключения» и после показывает, что 16 занятий на материале пяти версий пяти типов сюжетно-логических задач существенно способствуют совершенствованию универсальных учебных действий познавательного характера, связанных с осуществлением непротиворечивых рассуждений детьми этого возраста.

Заключение.

В выполненном исследовании установлены характеристики условий, способствующие освоению учениками 3 класса УУД познавательного характера, связанных с осуществлением непротиворечивых рассуждений.

Было показано, что освоение детьми содержания школьной программы 3 класса и программы «Умозаключения» способствует формированию указанных действий у существенно большего числа детей, чем освоение учениками содержания только школьной программы.

Для достижения отмеченных результатов была разработана и апробирована неучебная программа «Умозаключения», включающая пять версий пяти типов сюжетно-логических задач разной сложности.

В целях определения влияния занятий по программе «Умозаключения» была разработана и апробирована диагностическая методика «Сходство, отличие», включающая сюжетно-логические задачи, решение которых связано с соотношением представленных в условиях суждений для осуществления непротиворечивых рассуждений.

Материалы исследования имеют важное практическое значение. Так, логические задачи программы «Умозаключения» могут найти применение при реализации в начальной школе положений Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования [7] о необходимости организации внеурочной деятельности учащихся по общеинтеллектуальному направлению (см., в частности, исследования связанные с развитием интеллектуальных способностей младших школьников [3] и формированием УУД [6]).

Кроме того, применение методики «Сходство, отличие» позволит определять у младших школьников характеристики освоения ими УУД познавательного характера, которые связаны с осуществлением непротиворечивых рассуждений,

Результаты исследования содержат новые знания об условиях освоения в начальной школе (в частности при обучении в третьем классе) УУД познавательного характера. Состав этих знаний позволяет более полно и более точно представить положения возрастной и педагогической психологии, раскрывающие характер отношений обучения детей в начальной школе и их интеллектуального развития, связанного, в частности, с осуществлением непротиворечивых рассуждений.

В целом, проведенная работа создает условия для проведения дальнейших исследований, направленных на изучение влияния специальных внеурочных занятий на совершенствование УУД познавательного характера у школьников разного возраста, в частности, у детей помладше (ученики второго и первого классов) и постарше (ученики четвертого и пятого классов).

Смысл такого изучения состоит в выяснении характера соотношения учебных и неучебных программ в формировании у детей универсальных учебных действий познавательного характера.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. М.: Просвещение, 2008. 151 с.
2. Ахтырская Е.Н. Универсальные учебные действия в системе начального образования в рамках реализации ФГОС НОО // Инновации в науке. 2016. № 9 (58). С.67-81.
3. Афанасьева Т.В. Развитие интеллектуальных способностей младших школьников во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 2016. № 2(90). С.90-96.
4. Зак А.З. Формирование логических действий построения рассуждений у младших школьников. М.: «Издательские решения» [Ridero], 2019. 160 с.
5. Зак А.З. Диагностика различий в мышлении младших школьников. Оценка готовности к начальной и средней школе. Контроль развития в период 6-10 лет. М., Генезис, 2007. 159 с.
6. Котлярова Т.С. Технология педагогического управления формированием универсальных учебных действий младших школьников в условиях внедрения ФГОС // Педагогический журнал: Pedagogical journal. 2015. № 6. С. 111-124.
7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. ФГОС». М., Просвещение, 2019. 53 с.

© Зак А.З., 2024.